

Др Гордана Николић,*
Полицијска управа Ниш,
Министарство унутрашњих послова,
Република Србија

UDK: 343.57(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19628914

НЕОВЛАШЋЕНО ДРЖАЊЕ ОПОЈНИХ ДРОГА – КРИВИЧНО ДЕЛО ИЛИ ПРЕКРШАЈ У DE LEGE LATA И DE LEGE FERENDA СМISЛУ

Неовлашћено држање опојних дрога у Републици Србији регулисано је Кривичним закоником, најпре као привилеговани облик кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога (члан 246. став 3. КЗ-а). Законом о изменама и допунама Кривичног законика из 2009. Године прописано је самостално као кривично дело Неовлашћено држање опојних дрога (члан 246а КЗ), које до данас није доживело значајне измене. У смислу инкриминације овог дела, намећу се бројна спорна питања која произилазе из саме његове законске структуре и описа, а који указују на чињеницу да би требало преиспитати одлуку законодавца да ли би радња овог дела требала бити инкриминисана кривичним делом или прекршајем у *de lege ferenda* смислу. Решења земаља региона су слична нашим, али одступа решење законодавста Босне и Херцеговине. У компаративном смислу, законодавства Европе различито регулишу случајеве неовлашћеног држања опојне дроге, нека прописују кривичну одговорност, друга прекршајну, док постоје и државе које су легализовале случајеве држања опојних дрога у одређеној количини. Услед колизије овог решења у савременом законодавству, требало би поћи путем који би био најрационалији за наше законодавство, а то би значило најпре размотрити чињеницу да ли би за учиниоце ових дела следила кривична или прекршајна одговорност и модификовати концептуалне норме овог дела, које би употпуниле његову кривичноправну репресију и превенцију. Аутор у раду настоји да размотри ове чињенице у *de lege lata* смислу и укаже на ваљаност инкриминације овог дела у *de lege ferenda* смислу кроз анализу актуелног одређења дела и решења компаративних законодавства у вези кривичне одговорности која следи за његове учиниоце.

Кључне речи: опојне дроге, држање, кривично дело, Кривични законик, прекршај, *de lege lata*, *de lege ferenda*.

* chupka84@gmail.com

Gordana Nikolić, LL.D.,
Police Department Niš,
Ministry of Internal Affairs,
Republic of Serbia

***Unauthorized Possession of Narcotic Drugs:
A Criminal Offense or a Misdemeanor in the de lege lata and de lege
ferenda context***

In the Republic of Serbia, unauthorized possession of narcotic drugs is regulated by the Criminal Code (CC), as a privileged form of the criminal offense of unauthorized production, possession, and distribution of narcotic drugs (Article 246 §3 of the CC). Under the Act amending and supplementing the Criminal Code (adopted in 2009), it was established as an independent criminal offense of unauthorized possession of narcotic drugs (Article 246a of the CC), which has not undergone significant changes to date. In terms of the incrimination of this offense, numerous controversial issues arise from its very legal structure and description, indicating that the legislator's decision should be reconsidered as to whether the act should be incriminated as a criminal offense or as a misdemeanor in the *de lege ferenda* sense. The solutions adopted by countries in the region are similar to those in Serbia, with the exception of the legislative solution of Bosnia and Herzegovina. From the comparative law perspective, European legislations regulate cases of unauthorized possession of narcotic drugs differently: some prescribe criminal liability, others prescribe misdemeanor liability, while there are also states that have legalized possession of narcotic drugs in certain quantities. Due to the conflicting approaches to this issue in contemporary legislations, the Serbian legislator should consider the path that would be most rational for our legislation. It primarily involves examining whether the perpetrators of such offences should be subject to criminal or misdemeanor liability, and modifying the conceptual norms of this offense in a way that would strengthen the criminal-law repression and prevention. In this paper, by analyzing the current definition of the offense and comparative law solutions on the offenders' criminal liability, the author examines these issues in the *de lege lata* context and endeavours to indicate the validity of incriminating this criminal offence in the *de lege ferenda* sense.

Keywords: narcotic drugs, possession, criminal offense, Criminal Code, misdemeanor, *de lege lata*, *de lege ferenda*.